

O IMPACTO DAS MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E O REFLEXO NOS PRODUTOS IMPORTADOS COM POSSIBILIDADE DE DUPLA TRIBUTAÇÃO

THE IMPACT OF CHANGES IN TAX LEGISLATION AND THE REFLECTION ON IMPORTED PRODUCTS WITH THE POSSIBILITY OF DOUBLE TAXATION

Elizamara Rodrigues de Sousa¹

João Celso Moura de Castro²

Resumo: A bitributação é um fenômeno jurídico e econômico que ocorre quando dois ou mais países aplicam tributos sobre a mesma operação econômica, gerando impactos significativos no comércio internacional. Esse problema afeta diretamente a competitividade das empresas brasileiras, aumenta os custos dos produtos ao consumidor final e acentua desigualdades regionais. A bitributação também compromete a segurança jurídica e representa um desafio à harmonização do sistema tributário nacional com as práticas internacionais. O objetivo geral desta pesquisa é analisar os impactos da bitributação na economia brasileira, especialmente no comércio exterior, e avaliar as estratégias utilizadas pelo Brasil para aliviar seus efeitos. Como objetivos específicos, busca-se: identificar os principais entraves jurídicos e econômicos decorrentes da bitributação; compreender o contexto histórico das reformas tributárias no Brasil e sua relação com as empresas estrangeiras; e examinar o papel de tratados internacionais na criação de um ambiente fiscal mais favorável. O estudo utiliza uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada em pesquisa bibliográfica e documental, com análise de legislações, tratados, doutrinas e jurisprudências, assim como estudos de caso envolvendo empresas afetadas pela bitributação. A pesquisa conclui que a bitributação não apenas prejudica o comércio internacional, mas também amplia as disparidades regionais, exigindo reformas tributárias orientadas pelos princípios de equidade fiscal, simplificação normativa e alinhamento às melhores práticas internacionais. A adoção de políticas fiscais equilibradas e estratégias inovadoras pode minimizar os efeitos da bitributação, estimular a competitividade das empresas brasileiras e promover o desenvolvimento regional sustentável. Dessa forma, este trabalho acrescenta para o debate acadêmico e prático sobre a necessidade de um sistema tributário brasileiro mais competitivo, eficiente e socialmente justo, capaz de enfrentar os desafios impostos pela globalização e pelas dinâmicas contemporâneas do mercado mundial.

Palavras-chave: Bitributação, Comércio Internacional, Reformas Tributárias, Acordos Internacionais, Competitividade.

Abstract: Double taxation is a legal and economic phenomenon that occurs when two or more countries apply taxes on the same economic transaction, generating significant impacts on international trade. This problem directly affects the competitiveness of Brazilian companies, increases the cost of products to the end consumer and accentuates regional inequalities. Double taxation also compromises legal certainty and represents a challenge to the harmonization of the national tax system with international practices. The general objective of this research is to analyze the impacts of double taxation on the Brazilian economy, especially on foreign trade, and to evaluate the strategies used by Brazil to alleviate its effects. The specific objectives are to identify the main legal and economic obstacles arising from double taxation; to understand the historical context of tax reforms in Brazil and their relationship with foreign companies; and to examine the role of international treaties in creating a more favorable tax environment. The study uses a qualitative and exploratory approach, based on bibliographic and documentary research, with analysis of legislation, treaties, doctrines and case law, as well as case studies involving companies affected by double taxation. The research concludes that double taxation not only harms international trade, but also increases regional disparities, requiring tax reforms guided by the principles of tax equity, regulatory simplification and alignment with international best practices. The adoption of balanced tax policies and innovative strategies can minimize the effects of double taxation, stimulate the competitiveness of Brazilian companies and promote sustainable regional development. In this way, this work contributes to the academic and practical debate on the need for a more competitive, efficient and socially fair Brazilian tax system, capable of facing the challenges posed by globalization and the contemporary dynamics of the world market.

Keywords: Double Taxation, International Trade, Tax Reforms, International Agreements, Competitiveness.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O cenário global de interconectividade entre os países, intensificado pela crescente globalização, tem gerado impactos significativos nas relações econômicas, especialmente no comércio internacional. Nesse contexto, as modificações nas legislações fiscais, tanto no âmbito nacional quanto internacional, afetam diretamente a tributação de produtos importados, resultando em desafios econômicos e jurídicos relevantes, como a possibilidade de dupla tributação. Este fenômeno, caracterizado pela incidência de tributos por mais de uma jurisdição sobre a mesma operação econômica, compromete a competitividade das empresas e onera os consumidores finais, além de gerar distorções na equidade fiscal e na eficiência do comércio internacional.

A dupla tributação pode ser definida como a imposição de tributos idênticos por duas jurisdições tributárias diferentes sobre o mesmo contribuinte, considerando a mesma base tributável e o mesmo fato gerador. Ocorrendo, principalmente, em transações comerciais internacionais, quando dois ou mais países reivindicam jurisdição fiscal sobre o mesmo bem, serviço ou rendimento. A bitributação internacional constitui um obstáculo significativo à circulação de bens, serviços e capitais, pois aumenta os custos operacionais, desencoraja os investimentos transnacionais e infringe os princípios da neutralidade e da eficiência fiscal.

Diante deste panorama, o presente estudo tem como objetivo principal analisar os reflexos das recentes mudanças na legislação tributária brasileira sobre o comércio internacional, com foco específico na tributação de produtos importados e nas consequências da dupla tributação. A pesquisa busca compreender as implicações econômicas e jurídicas dessas modificações legislativas, além de avaliar as estratégias adotadas pelas empresas e os efeitos da bitributação, com a intenção de promover um ambiente tributário mais favorável ao comércio global.

Para tanto, a análise abordará os impactos das normas fiscais brasileiras, com ênfase na tributação incidente sobre as importações, os desafios impostos às empresas nacionais e as dificuldades enfrentadas nas negociações de acordos internacionais para eliminar a dupla tributação. Adicionalmente, o estudo discutirá a bitributação sob uma ótica crítica, examinando suas consequências econômicas e jurídicas no âmbito interno. Serão investigadas, também, as iniciativas legislativas e os acordos bilaterais e multilaterais firmados pelo Brasil

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

com o intuito de minimizar os efeitos desse fenômeno, assim como as propostas de reforma que visam à harmonização tributária e à segurança jurídica no comércio internacional.

A pesquisa será fundamentada em uma metodologia qualitativa de natureza exploratória, baseada na análise de obras acadêmicas, artigos científicos, documentos legais e normativos, como a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional (CTN), leis complementares e tratados internacionais sobre bitributação. Além disso, será realizada a análise de casos concretos de empresas brasileiras que enfrentam os efeitos da dupla tributação em suas operações de importação, ilustrando de forma prática os impactos jurídicos e econômicos dessa realidade.

Com isso, espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para uma compreensão mais ampla dos desafios e das oportunidades associadas à reforma tributária brasileira, propondo soluções que promovam um sistema fiscal mais eficiente, equitativo e alinhado às demandas do comércio internacional. Dessa maneira, busca-se não apenas mitigar os efeitos da bitributação, mas também criar condições mais favoráveis ao fortalecimento da competitividade brasileira no mercado global, respeitando as necessidades internas de desenvolvimento e justiça fiscal.

2 OS TRIBUTOS SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS NO BRASIL

A legislação tributária brasileira sofreu uma série de modificações que impactaram significativamente as importações e, conseqüentemente, a tributação de produtos internacionais. O aumento da complexidade tributária, aliado à implementação de novas políticas fiscais, criou um cenário propício à bitributação, ou seja, à incidência de dois tributos sobre os mesmos produtos — um no país de origem e outro no Brasil. Esse fenômeno decorre de uma combinação de mudanças nas normas internas, lacunas na aplicação de acordos internacionais e a falta de uma padronização eficiente no tratamento tributário das importações.

Um dos principais fatores que contribuiu para o aumento da bitributação foi a alteração nas regras do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias, incluindo as importações. A implementação da substituição tributária em determinadas operações de importação tornou o processo de tributação mais complexo, visto que o ICMS passou a ser cobrado de forma

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

antecipada, antes mesmo da entrada dos produtos no território nacional. Essa antecipação gerou situações em que produtos já tributados no país de origem foram novamente tributados no Brasil, configurando a bitributação.

Além disso, a modificação no regime de cálculo do ICMS afetou diretamente os produtos importados, em algumas circunstâncias, as alíquotas de ICMS aplicáveis aos produtos importados eram superiores aos incidentes sobre os produtos nacionais, gerando uma desvantagem competitiva para as empresas importadoras. Essas alterações resultaram na incidência do imposto em duas fases, tanto na importação quanto na circulação interna, contribuindo para o fenômeno da bitributação.

O Imposto de Importação (II), de competência da União, também desempenhou papel fundamental nas mudanças tributárias que levaram à bitributação. A reconfiguração dos critérios de cálculo do valor aduaneiro, base para a tributação do II, resultou em um aumento do valor do imposto a ser pago pelas empresas. A alteração na base de cálculo fez com que o valor dos produtos importados fosse elevado, acarretando uma tributação adicional, que, somada ao ICMS, configurava a bitributação.

Outro fator relevante para o aumento da bitributação foi a falta de acordos específicos entre o Brasil e diversos países exportadores, com vistas a evitar a tributação dupla. Embora o Brasil tenha firmado tratados com algumas nações, muitos acordos ainda são limitados ou inexistem. Isso implica que produtos importados de países com os quais o Brasil não possui acordos para evitar a bitributação acabam sendo tributados tanto no país de origem quanto no Brasil, o que resulta em uma carga tributária mais elevada.

A ausência de um sistema harmonizado e a falta de clareza nas normas relacionadas aos impostos de importação contribuem para o aumento da bitributação, impactando negativamente as empresas importadoras. A legislação tributária brasileira apresenta fragilidades no enfrentamento da bitributação, especialmente no contexto internacional, em comparação com países que possuem acordos robustos e eficazes de dupla tributação. Diante de análise comparativa entre o Brasil e países como Alemanha, Estados Unidos e Singapura destaca diferenças significativas nos mecanismos adotados para evitar a bitributação, na estrutura legislativa e na eficiência na atração de investimentos.

O Brasil possui uma rede relativamente limitada de TDTs (cerca de 35 tratados), abrangendo principalmente países europeus e da América Latina. Contudo, muitos desses

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

tratados não seguem integralmente as diretrizes da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Isso é agravado pela ausência de cláusulas modernas que abordem desafios como a tributação de serviços digitais, a alocação de lucros entre empresas multinacionais e a tributação de dividendos e royalties de forma mais justa. Além disso, o Brasil adota regras de preços de transferência que diferem das práticas internacionais, criando barreiras ao alinhamento com padrões globais. Essa desconexão prejudica empresas brasileiras que operam no exterior e multinacionais que atuam no Brasil, dificultando a resolução de conflitos tributários.

A Alemanha possui uma das redes mais abrangentes e bem estruturadas de TDTs, com mais de 100 tratados em vigor. Esses acordos seguem integralmente as normas da OCDE, oferecendo maior clareza na alocação de lucros, tributação de dividendos, royalties e juros. O sistema alemão é reconhecido por sua previsibilidade, reduzindo incertezas para investidores. Além disso, a Alemanha tem cláusulas robustas para evitar a erosão da base tributária, regulando com eficiência a transferência de lucros entre subsidiárias de um mesmo grupo econômico. A abordagem germânica prioriza a transparência fiscal, o que aumenta a atratividade do país para empresas multinacionais.

Singapura é um exemplo de excelência em acordos de bitributação. Com mais de 90 tratados em vigor, o país utiliza esses mecanismos como estratégia para atrair investimentos estrangeiros. Além de seguir as diretrizes da OCDE, Singapura vai além, oferecendo isenções parciais ou totais sobre dividendos e royalties recebidos do exterior. O sistema tributário de Singapura prioriza a simplificação e a competitividade. A facilidade de acesso aos créditos tributários e a ausência de imposto sobre ganhos de capital consolidam sua posição como um dos principais hubs financeiros globais.

Os Estados Unidos possuem uma extensa rede de TDTs (mais de 60 tratados), focando na eliminação da bitributação em várias categorias de renda, como dividendos, royalties e juros. Esses tratados são altamente detalhados e incluem mecanismos para resolução de conflitos, como o "Mutual Agreement Procedure" (MAP), que facilita a arbitragem entre jurisdições em caso de disputas. Os EUA também oferecem créditos fiscais amplos para impostos pagos no exterior, garantindo que as empresas americanas não sejam oneradas duplamente. Adicionalmente, o país possui políticas específicas para evitar a transferência artificial de lucros, como o Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI), que complementa

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

os tratados de bitributação ao taxar rendimentos localizados em países com baixa tributação.

A proposta de reforma tributária também teve um impacto considerável nesse processo. Embora os objetivos das reformas sejam a unificação e simplificação do sistema fiscal, na prática, tais modificações resultaram no aumento da carga tributária sobre os produtos importados. A introdução de novos tributos, como a Contribuição de Importação de Produtos (PIS/COFINS), bem como a revisão dos critérios de cálculo dos impostos sobre o consumo, intensificou os riscos de sobrecarga tributária para as empresas que realizam importações.

Além das mudanças nos critérios de cálculo, o aumento das taxas de importação e o fortalecimento das políticas de fiscalização aduaneira também contribuíram para a bitributação. As novas alíquotas, voltadas para o aumento da arrecadação federal, muitas vezes não consideravam a tributação já realizada no país de origem, o que resultava na duplicação da carga tributária.

As recentes modificações na legislação tributária brasileira, incluindo as alterações no ICMS, Imposto de Importação (II), PIS, COFINS e a introdução de novos regimes de cálculo, geraram um cenário de bitributação sobre os produtos importados. A combinação dessas mudanças, aliada à falta de acordos internacionais eficazes e à ausência de uma maior harmonização tributária, tem resultado em uma carga tributária excessiva para as empresas importadoras, comprometendo a competitividade do setor e dificultando o ambiente de negócios.

3 O REFLEXO DA TRIBUTAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS INTERNACIONAIS

A bitributação, especialmente de produtos importados, se torna particularmente prejudicial, pois eleva o custo final do produto e distorce a equação competitiva entre empresas nacionais e estrangeiras, ao colocar as empresas brasileiras em desvantagem frente aos concorrentes estrangeiros. Paulsen (2014) traz esclarecimentos fundamentais acerca do termo “produtos estrangeiros”, destacando que:

É imprescindível a entrada no território nacional para incorporação do bem à economia interna, seja para fins industriais, comerciais ou mesmo de consumo. Daí por que a simples entrada do automóvel de um turista no território nacional, de um quadro para exposição temporária num museu ou de uma máquina para exposição em feira, destinados a retornar ao país de origem, não configuram importação, mas “admissão temporária”. Também não configura importação a entrada de produto para

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

simples passagem pelo território nacional com destino a outro país, instituto jurídico denominado “trânsito aduaneiro”. A admissão temporária e o trânsito aduaneiro, por não configurarem importação, não estão sujeitos a este imposto. (Paulsen, 2014, p. 300)

Há diversos níveis de bitributação: um produto pode ser sujeito a impostos no país de origem (país exportador) e, posteriormente, a impostos no país de destino (país importador). Esse cenário resulta não apenas em um aumento dos custos de importação, mas também em uma série de complicações administrativas e jurídicas, que afetam o planejamento tributário das empresas e dificultam a negociação de acordos comerciais entre países. Além disso, a sobrecarga tributária resultante da bitributação pode desencorajar o comércio internacional e prejudicar o fluxo de investimentos estrangeiros, gerando um ciclo vicioso que compromete o crescimento econômico global.

Os tratados de dupla tributação buscam alcançar uma maior eficiência fiscal ao estabelecer regras específicas para evitar que um mesmo fato gerador seja tributado em ambos os países. Esses tratados, ao preverem a eliminação da bitributação, podem adotar mecanismos como a isenção ou o crédito tributário, em que o país de destino do produto ou serviço (ou seja, o país importador) oferece ao contribuinte uma compensação pelos impostos pagos no país de origem, permitindo que a tributação sobre a mesma operação não se sobreponha, e que os custos das transações internacionais se mantenham razoáveis e previsíveis. Os exemplos dos tratados de bitributação do Brasil com outros países, inclui a Alemanha, com um acordo que elimina a bitributação sobre equipamentos industriais, máquinas de alta precisão e produtos farmacêuticos, reduzindo consumo para importadores brasileiros e incentivando o comércio bilateral de bens de capital essenciais à indústria nacional.

Com o Japão, o tratado protege empresas brasileiras envolvidas na importação de produtos de alta tecnologia, como veículos automotores e componentes eletrônicos, garantindo que dividendos, royalties e receitas comerciais não sejam tributados duas vezes, promovendo a competitividade no mercado brasileiro. Já com a China, embora não exista um tratado formal de dupla tributação, acordos e regimes específicos aliviam a carga tributária sobre produtos importados, como têxteis e componentes eletrônicos, sendo regulada por tratados comerciais regionais que fomentam a parceria econômica.

No Mercosul, o Brasil tem união com a Argentina que elimina a bitributação sobre produtos como automóveis, produtos químicos e alimentos processados, simplificando as

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

operações fiscais e estimulando o comércio intrabloco.

Embora o Brasil não tenha um tratado formal com os Estados Unidos, produtos como medicamentos, software e equipamentos médicos se beneficiam de regimes bilaterais ou acordos de preferências tarifárias, reduzindo os custos de importação.

O tratado com a França elimina a bitributação sobre cosméticos, vinhos e produtos farmacêuticos, setores que exigem altos investimentos e enfrentam uma tributação complexa, sendo essencial para impulsionar o comércio nos setores de luxo e saúde.

Com a Coreia do Sul, o acordo favorece a importação de veículos, semicondutores e dispositivos eletrônicos, garantindo uma tributação justa sobre os lucros dessas transações. A relação com a Itália inclui produtos como máquinas industriais, produtos gourmet (queijos e azeites) e artigos de moda de luxo, com o tratado eliminando a bitributação sobre royalties e lucros, incentivando a presença de marcas italianas no Brasil. Com Portugal, o acordo reduz a incidência fiscal sobre produtos alimentares e bebidas, como vinhos e azeites, fortalecendo as relações culturais e econômicas entre os dois países.

O tratado com o Reino Unido elimina a dupla tributação sobre produtos farmacêuticos, bens de luxo e tecnologia financeira, sendo estratégico para estimular o comércio de produtos de alto valor agregado e a inovação tecnológica.

A adoção desses tratados envolve um processo complexo de negociação, que requer a consideração de múltiplos fatores econômicos e jurídicos, além de um alinhamento político entre as partes envolvidas. A eficácia desses acordos depende da harmonização das políticas fiscais e da capacidade de cada país de se adaptar às exigências internacionais de tributação, sem comprometer sua soberania fiscal e suas receitas tributárias.

O aumento dos custos de importação causado pela bitributação não apenas encarece o produto para o consumidor final, mas também afeta a competitividade das empresas nacionais, que podem enfrentar barreiras fiscais adicionais quando dependem da importação de insumos ou matérias-primas para a produção de bens finais. No Brasil, a situação é ainda mais complexa devido ao sistema tributário que continua a ser um emaranhado de tributos federais, estaduais e municipais, com regras muitas vezes contraditórias e difíceis de aplicar.

O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, enfrenta o desafio de se adaptar às novas normas do comércio internacional, pois precisa equilibrar suas necessidades de arrecadação e as demandas por uma maior competitividade fiscal no mercado global, precisa

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

também mitigar os efeitos da bitributação, por meio de acordos com diversas nações, especialmente aquelas com as quais mantém relações comerciais significativas. Com esses acordos, além de contribuírem para a redução dos custos das importações, permitem que o país se alinhe às melhores práticas internacionais de tributação, buscando criar um ambiente mais favorável ao comércio internacional e aos investimentos externos.

Além disso, a adesão a tratados de bitributação reflete um compromisso com a transparência e a previsibilidade fiscal, dois princípios fundamentais para a construção de um ambiente de negócios mais estável e atraente para os investidores estrangeiros. Embora os tratados de bitributação desempenhem um papel crucial no alívio da bitributação, a harmonização do sistema tributário internacional enfrenta vários desafios. A diferença entre as políticas fiscais dos países, a diversidade de tributos aplicados em cada jurisdição e a falta de coordenação entre os sistemas fiscais nacionais dificultam a criação de um sistema tributário globalmente integrado e eficiente.

Países com sistemas tributários mais complexos ou com altas taxas de impostos podem ser relutantes em adotar medidas que favoreçam a redução da arrecadação tributária em nome da eficiência do comércio internacional, ademais, a complexidade do direito tributário internacional se reflete nas divergências entre as nações em relação à definição de conceitos chave, como a residência fiscal, a locação de bens ou serviços e a imposição de tributos sobre o comércio eletrônico. A diversidade de regimes tributários, muitas vezes não compatíveis entre si, exige uma negociação cuidadosa e, muitas vezes, uma adaptação das políticas fiscais para que se alcance um equilíbrio que atenda tanto às necessidades de arrecadação dos países quanto a uma economia global mais competitiva e justa.

4 A REFORMA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA E SEUS REFLEXOS

A estrutura tributária brasileira, notoriamente complexa e fragmentada, é composta por uma série de impostos, taxas e contribuições, que, em sua totalidade, impõem uma sobrecarga significativa sobre as empresas e sobre a economia como um todo. Esse sistema de múltiplos tributos, distribuídos entre as esferas federal, estadual e municipal, tem gerado não apenas distorções no mercado, mas também dificuldades operacionais para as empresas, especialmente para aquelas que atuam com a importação de produtos.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

Setores que operam sob regimes aduaneiros especiais, como o Drawback e o Regime Aduaneiro de Entrepósitos Industriais sob Controle Informatizado (RECOF), estão isentos de tributos como II, ICMS, IPI, PIS, COFINS beneficiando empresas que importam insumos destinados à produção de bens para exportação, o que aumenta sua competitividade no mercado externo.

Empresas localizadas em zonas francas, como a Zona Franca de Manaus, também recebem incentivos fiscais para fomentar o desenvolvimento econômico e atrair investimentos. Além disso, as empresas que realizam transações com países signatários de Tratados para Evitar a Dupla Tributação (DTAs) estão protegidas contra a dupla tributação, especialmente em relação a rendimentos, royalties e lucros, com regras claras impondo que impostos sejam cobrados apenas em um dos países envolvidos, evitando a tributação simultânea.

O departamento de bens de capital, que inclui máquinas e equipamentos industriais, se beneficia de incentivos fiscais que reduzem os custos para empresas que investem em infraestrutura produtiva. Segmentos voltados à pesquisa científica, saúde e educação também têm vantagens fiscais na importação de equipamentos e insumos médicos, promovendo o desenvolvimento científico e social. No comércio eletrônico internacional, os bens de baixo valor destinados a consumidores finais também podem se beneficiar de regimes fiscais simplificados, facilitando as importações e reduzindo os custos para os consumidores.

A sobrecarga tributária emerge como um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento econômico no Brasil, diante da diversidade de tributos que incidem sobre as transações comerciais no Brasil, como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social), resulta em um ambiente jurídico e econômico de alta complexidade. Nesse cenário, as empresas se veem desafiadas a gerenciar múltiplas obrigações fiscais simultaneamente, o que demanda considerável esforço e gera custos adicionais, impactando diretamente na competitividade e no crescimento econômico do país.

Essa estrutura cria uma carga tributária elevada, muitas vezes sem contrapartidas equivalentes em termos de serviços públicos eficientes, prejudicando o fluxo de negócios e desencorajando investimentos. Ainda mais, a multiplicação de tributos também resulta em um cenário de insegurança jurídica, pois as alterações constantes nas leis fiscais e a falta de clareza

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

nas normas muitas vezes dificultam o cumprimento adequado das obrigações tributárias.

Para a incidência do IPI na importação, a situação em análise no presente trabalho é aquela em que ocorre a importação de produto industrializado e o IPI incide no desembaraço aduaneiro da mercadoria, da mesma maneira que há nova incidência na saída do estabelecimento. Ressalta-se que essa última cobrança, após nacionalizada a mercadoria, ainda ocorre sem que o bem seja submetido a nova etapa de produção, sendo vendido a consumidor final ou estabelecimento não industrial.

Depreende-se, portanto, que o julgado acima colacionado, concluiu que os artigos 46 e 51 do CTN deveriam ser interpretados sistemática e teleologicamente, diferente da tese fazendária que sustenta ser devida a exação com base em uma interpretação literal. Diante disso, a Primeira Seção do Tribunal estabeleceu que a mera saída de produtos do estabelecimento do industrial ou equiparados não basta autorizar a incidência do IPI, para isso seria necessário a submissão dos bens importados à industrialização, sob pena de bitributação.

Dentre as principais medidas para prevenir a dupla tributação, destaca-se a utilização dos tratados internacionais firmados pelo Brasil, conhecidos como Tratados para Evitar a Dupla Tributação (TDT). Esses acordos, celebrados com diversos países, estabelecem critérios claros sobre qual jurisdição detém a prerrogativa de tributar rendimentos, lucros ou royalties, reduzindo substancialmente o risco de tributação sobre a mesma base econômica em múltiplos países (OCDE, 2017).

Adicionalmente, o planejamento fiscal internacional constitui uma ferramenta estratégica amplamente empregada pelas empresas. Esse planejamento pode envolver a utilização de zonas francas, como a Zona Franca de Manaus, ou de regimes aduaneiros especiais, como o regime Drawback, que concede isenções ou reduções fiscais sobre insumos importados utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação.

Outro ponto de extrema importância refere-se à análise detalhada da legislação tributária interna. No Brasil, impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS são frequentemente aplicados nas operações de importação, gerando sobreposição tributária. Para evitar pagamentos indevidos, é essencial que as empresas realizem a correta classificação fiscal de seus produtos, conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Ademais, em casos de pagamentos duplicados, é possível pleitear a compensação ou recuperação de créditos tributários por meio de ações judiciais ou administrativas (Machado, 2020).

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

Uma alternativa relevante consiste na adoção de regimes aduaneiros especiais, como o Regime Aduaneiro de Entrepósito Industrial sob Controle Informatizado (RECOF), que permite a importação de insumos sem a incidência imediata de tributos, desde que os produtos sejam destinados à exportação. Igualmente o regime de admissão temporária isenta de tributos os bens que permanecerão no Brasil por prazo determinado, sem alteração de sua natureza original.

Nos últimos anos, a reforma tributária no Brasil tem sido um tema central nas discussões sobre a simplificação do sistema fiscal e a promoção da eficiência econômica. Entre as reformas mais recentes e significativas, destaca-se a proposta de modificação na cobrança do ICMS, um imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de bens e serviços, incluindo as importações. O ICMS, em sua forma atual, é um imposto com uma grande variabilidade nas alíquotas, que variam de estado para estado, o que gera uma fragmentação tributária no país. Esse imposto possui uma característica de cumulatividade, o que significa que ele incide em diversas fases da cadeia produtiva, incluindo na importação de produtos.

Acerca da não sustentação do IPI e do ICMS pelo contribuinte de iure, Aliomar Baleeiro afirmou que essa realidade tem sustentáculo na Constituição Brasileira:

Afirmar que tributos como o imposto de importação (II), o imposto sobre operação de circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação (ICMS), o imposto sobre produtos industrializados (IPI), o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) ou a contribuição para o financiamento da seguridade (COFINS) são repassados ao consumidor final e não podem ser suportados pela empresa, porque independem dos resultados da pessoa e integram o custo da atividade, é uma verdade econômica, que somente pode ser aferida segundo leis econômicas. O ordenamento jurídico, que não conflita com a realidade econômica, autoriza que tais tributos sejam transferidos, pelo mecanismo dos preços das mercadorias e serviços, aos consumidores. Inexiste a transferência, logo o endividamento e a insolvência comprometeriam a saúde financeira de toda a atividade econômica. Mas essa afirmação, que é simplesmente econômica para a maior parte dos tributos que oneram a pessoa independentemente do resultado da atividade, no caso do ICMS e do IPI, ao contrário, encontra apoio jurídico na Constituição brasileira. (Baleeiro; Derzi, 2018. p. 198-199).

No mesmo sentido, Gabriel Troianelli traz exemplo elucidativo de como na prática é sentida a discriminação entre o comerciante de produtos adquiridos na indústria nacional e o comerciante de produtos importados, onerando sobretudo este último para quem a não cumulatividade não possui qualquer serventia:

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

[...] a empresa A, comerciante, tenha adquirido, diretamente do fabricante, pelo preço de 100, determinado produto industrializado fabricado no País, incidindo sobre tal produto o IPI pela alíquota de 10%. Caso a empresa A revenda o produto adquirido para o consumidor final ao preço de 200, a carga total de IPI sob tal produto será 10, gerados pela única incidência do imposto na saída do estabelecimento do fabricante. Suponhamos, agora, que outro comerciante, a empresa B, tenha importado, também pelo preço de 100, este mesmo produto. Caso a empresa B revenda o produto também pelo preço de 200, a carga total do IPI será de 20, pois: ao importar, pagará IPI de 10 no desembaraço aduaneiro, creditando-se deste mesmo montante; ao revender, usará o crédito (10) gerado pela importação para abater dos 20 (10% de 200) devidos na saída do estabelecimento, o que resultará em uma carga total de 20, relativa à soma dos impostos devidos (10 na importação e 20 na saída interna) subtraída do crédito apurado (10 na importação). Como se vê, a carga tributária de IPI incidente sobre produtos nacionalizados, importado pela empresa B, será de 20, portanto duas vezes maior do que a carga de IPI incidente sobre produto nacional adquirido pela empresa A, será de 10. (Troianelli, 2011, p. 40)

No entanto, o impacto da reforma sobre os produtos importados também dependerá de como a transição será realizada e de como os incentivos fiscais estaduais serão ajustados. A eliminação do ICMS como instrumento de política fiscal pode afetar setores econômicos que dependem de incentivos regionais para manter sua competitividade, como é o caso de indústrias localizadas em regiões mais pobres ou em desenvolvimento. A perda de competitividade de setores que não possuem a mesma capacidade de adaptação à nova estrutura tributária pode agravar as desigualdades econômicas entre as regiões do Brasil, concentrando o poder econômico nas regiões mais desenvolvidas, como o Sudeste, e prejudicando os estados do Nordeste ou do Centro-Oeste. Bandeira de Mello (2017) aplica considerações acerca do objetivo do Princípio da Igualdade:

Por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas que detrimosas para os atingidos. (2017.p.18.)

Além disso, a transparência e a previsibilidade das mudanças são fundamentais para que as instituições possam se adaptar às novas exigências fiscais e planejar suas operações de forma eficiente. A reforma deve ser conduzida com o devido cuidado para que não haja retrocessos em termos de competitividade, especialmente para as empresas que dependem de produtos importados para sua produção. Para tanto, é essencial que os governos federais, juntamente com os governos estaduais, desenvolvam estratégias para compensar as eventuais

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

perdas de arrecadação e para garantir que os incentivos fiscais regionais não sejam prejudicados de forma irreversível.

Por fim, é imprescindível o acompanhamento contínuo da evolução da legislação fiscal para assegurar o cumprimento das obrigações tributárias e identificar oportunidades de redução de custos. A atuação de equipes especializadas na área tributária é fundamental para adequar as operações empresariais aos novos requisitos legais, evitando surpresas fiscais e otimizando os processos de importação (Machado, 2020). Dessa forma, as empresas podem atuar de maneira eficiente no comércio internacional, prevenindo custos adicionais decorrentes da dupla tributação e assegurando sua competitividade no mercado global.

5 IMPACTO DAS MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

As recentes mudanças na legislação tributária brasileira, em especial a reforma do ICMS e a proposta de implementação do Imposto sobre IVA, têm gerado consideráveis implicações econômicas e jurídicas, com reflexos diretos sobre os produtos importados. Essas alterações, embora visem simplificar e modernizar o sistema tributário brasileiro, também apresentam desafios significativos, especialmente para as empresas que dependem da importação de mercadorias, e podem aumentar a complexidade da carga tributária incidente sobre os bens e serviços que circulam no mercado interno.

Com a alteração poderá simplificar a arrecadação, mas também impõe desafios. Costa (2019) observa que, embora o IVA seja considerado um imposto mais eficiente do ponto de vista fiscal, sua aplicação uniforme em todo o território brasileiro pode prejudicar, principalmente, as empresas localizadas em estados que atualmente se beneficiam de incentivos fiscais regionais. Além da questão da reforma do ICMS, a dupla tributação permanece um dos maiores desafios para as empresas brasileiras que operam com importações.

Exemplos de setores afetados por essa sobreposição tributária incluem a seção de tecnologia, no qual empresas brasileiras que importam produtos eletrônicos, como smartphones, laptops e componentes da China, enfrentam a cumulatividade de impostos. O Brasil cobra ICMS, PIS, COFINS enquanto o governo chinês aplica o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) sobre esses produtos, o que eleva os custos de importação e impacta tanto consumidores quanto importadores, dado que não existe um tratado formal entre os dois países

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

que elimine a dupla tributação.

Esse obstáculo gerava custos elevados e dificultava a competitividade do setor no mercado nacional. Embora a revisão do acordo tenha amenizado parte do problema, ele ainda persiste em muitos casos, principalmente para empresas que não se beneficiam de acordos tributários adequados. O setor de cosméticos e produtos de luxo, como perfumes e cosméticos importados da França, também enfrenta a bitributação, com os produtos sendo tributados tanto no país de origem, quanto no Brasil, o que resulta em um aumento significativo no preço final para os consumidores. Na seara alimentícia, produtos como vinhos portugueses e queijos italianos também são impactados pela dupla tributação, embora existam tratados entre os países envolvidos. Já na esfera de medicamentos e equipamentos médicos, a falta de tratados bilaterais de dupla tributação entre Brasil e Estados Unidos tem gerado custos elevados, encarecendo produtos essenciais, como equipamentos hospitalares de alta tecnologia e medicamentos especializados, prejudicando hospitais e consumidores dependentes desses itens.

Casos reais ilustram bem esses desafios, como o da Fiat, Porto Vinho Ltda, o Hospital Albert Einstein. A falta de acordos robustos e amplamente abrangentes entre o Brasil e outras nações, somada à insegurança jurídica com relação à compensação de impostos pagos no exterior, gera um cenário de sobrecarga tributária para as empresas. Muitas vezes, as empresas são forçadas a repassar esses custos adicionais para o consumidor final, o que resulta em um aumento nos preços dos produtos importados e em uma redução da competitividade no mercado interno.

O processo de apuração e compensação dos tributos pagos no exterior é particularmente desafiador, uma vez que envolve diferentes jurisdições fiscais, com regras muitas vezes incompatíveis e com prazos e procedimentos de restituição ou compensação demorados e burocráticos. O contribuinte pode solicitar o reembolso dos tributos pagos em excesso no Brasil com base na convenção que regula a tributação no país de origem. Em casos de bitributação interna, ou seja, quando a tributação no Brasil é incorreta ou excessiva, o contribuinte tem direito à restituição do imposto pago indevidamente, conforme o Código Tributário Nacional. O processo administrativo de reembolso exige que o contribuinte comprove, por meio de documentos, o pagamento excessivo ou indevido, observando os procedimentos estabelecidos pela Receita Federal.

Além da restituição, a legislação brasileira prevê a compensação tributária, que

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

permite ao contribuinte utilizar o valor pago a maior para deduzir débitos tributários futuros. A compensação é regida pela Lei nº 9.430/1996 e deve ser formalizada por meio de uma declaração específica submetida à análise da administração tributária.

O procedimento para solicitar o reembolso de tributos pagos a maior segue as disposições do artigo 165 do CTN, que estabelece que o reembolso será concedido quando comprovado o pagamento indevido. O contribuinte deverá apresentar documentos que evidenciem a cobrança excessiva, como a duplicidade de pagamentos ou valores pagos em desacordo com as normas tributárias, respeitando os prazos definidos pela Receita Federal.

Por exemplo, uma empresa brasileira que importa equipamentos da Alemanha e paga o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) ao governo alemão, além do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Brasil, pode solicitar o reembolso do ICMS pago no Brasil caso haja um acordo bilateral entre os dois países, desde que comprove a duplicidade de pagamento.

Os efeitos da dupla tributação são ainda mais profundos quando se considera o impacto sobre as pequenas e médias empresas, que frequentemente não possuem a infraestrutura jurídica ou os recursos financeiros necessários para lidar com a complexidade do sistema tributário internacional. Essas empresas enfrentam dificuldades adicionais para adaptar-se às novas regras fiscais e muitas vezes não conseguem aproveitar plenamente os benefícios de acordos de bitributação, devido à falta de apoio técnico e jurídico especializado. Além disso, a incerteza jurídica gerada pela multiplicidade de normas e pela dificuldade de interpretação das leis tributárias aumenta os riscos para esses negócios, prejudicando sua competitividade e, em alguns casos, sua viabilidade econômica.

Embora o Brasil tenha firmado acordos bilaterais com diversas nações com o objetivo de desviar da bitributação, o número de acordos ainda é limitado e muitos países com os quais o Brasil mantém intensas relações comerciais ainda não possuem tratados firmados. Além disso, muitos dos acordos existentes não oferecem uma cobertura abrangente e eficiente das transações internacionais, o que significa que muitas empresas ainda enfrentam a carga excessiva da bitributação. Em função disso, a expansão e harmonização dos acordos internacionais de bitributação são medidas fundamentais para reduzir as distorções fiscais no comércio internacional.

O principal mecanismo brasileiro para evitar a bitributação internacional é o crédito

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

tributário, que, embora eficaz, é marcado por excessiva burocracia, exigindo comprovações rigorosas e limitando a compensação ao teto das alíquotas brasileiras. Isso frequentemente resulta em tributação residual, o que torna o ambiente menos atrativo para investidores e empresas multinacionais. Em contraste, a Alemanha adota uma abordagem mais eficiente, por meio de tratados internacionais que permitem isenção total ou compensação integral, com procedimentos claros e ágeis, reduzindo incertezas e favorecendo a previsibilidade tributária, essencial para o ambiente de negócios internacional.

Singapura apresenta um modelo ainda mais competitivo, alinhando amplamente sua legislação com os Tratados para Evitar a Dupla Tributação (TDTs) e oferecendo isenções fiscais estratégicas. A simplicidade do sistema, aliada a procedimentos facilitados, posiciona o país como destino preferido para investimentos estrangeiros. Nos Estados Unidos, o sistema é igualmente eficiente, combinando créditos tributários amplos com mecanismos como o Foreign Earned Income Exclusion (FEIE), que exclui parte dos rendimentos obtidos no exterior da base tributária. Além disso, os tratados americanos garantem resolução eficiente de conflitos e previsibilidade.

O Brasil enfrenta dificuldades na tributação de novas formas de renda, como os serviços digitais, e ainda não implementou plenamente as diretrizes BEPS da OCDE. Países como a Alemanha e Singapura já utilizam critérios claros para a tributação desses serviços, o que reduz lacunas e promove segurança jurídica. Outro desafio brasileiro é a fragmentação entre os entes federativos, que gera conflitos internos e custos elevados na cobrança de ISS e ICMS. Em contrapartida, a Alemanha conta com um sistema tributário unificado, enquanto Singapura se destaca pela integração legislativa e incentivos fiscais estratégicos.

A harmonização das normas fiscais internacionais, com a criação de acordos mais amplos e eficazes, permitiria uma redução significativa dos custos fiscais para as empresas brasileiras e contribuiria para o fortalecimento da competitividade do país no mercado global. A expansão da rede de tratados de bitributação também facilitaria a integração econômica entre os países e reduziria as barreiras fiscais ao comércio, promovendo um ambiente mais previsível e seguro para as transações internacionais.

As mudanças na legislação tributária brasileira, em especial a reforma do ICMS e a proposta de implementação do IVA, possuem o potencial de promover uma maior eficiência tributária e simplificação do sistema fiscal. No entanto, essas reformas também impõem

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

desafios significativos, especialmente a respeito da duplicação de tributos e à complexidade das normas fiscais internacionais. A dupla tributação continua sendo um obstáculo substancial para a competitividade das empresas brasileiras, afetando principalmente aquelas que atuam no mercado de importação e enfrentam dificuldades em compensar os tributos pagos no exterior.

A ampliação e harmonização dos acordos de bitributação são medidas essenciais para reduzir essas distorções fiscais e promover um ambiente de negócios mais competitivo e justo. Além disso, a implementação de um sistema tributário mais simples e eficiente, que leve em consideração as especificidades das empresas de diferentes portes, pode garantir que as reformas fiscais cumpram seus objetivos de crescimento econômico sustentável e de fortalecimento do Brasil no comércio internacional.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as análises realizadas, evidencia-se que a dupla tributação constitui um desafio recorrente no contexto do sistema tributário brasileiro, especialmente em operações com reflexos internacionais, fenômeno esse caracterizado pela incidência de tributos idênticos ou semelhantes sobre a mesma base econômica em mais de uma jurisdição, causando impactos significativos tanto no ambiente de negócios quanto na competitividade do Brasil no cenário global. Além disso, a bitributação também acarreta prejuízos econômicos para consumidores, empresas e, de forma ainda mais expressiva, para regiões menos desenvolvidas, como o Nordeste, aprofundando desigualdades sociais e regionais.

Historicamente, o sistema tributário brasileiro foi concebido sob um modelo tradicional de repartição de competências entre os entes federativos, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Contudo, as dinâmicas do comércio global e o crescimento das operações transnacionais demandam adequações que promovam maior harmonização fiscal e previsibilidade normativa. A falta de mecanismos eficazes para evitar conflitos de competência entre os entes da federação e de alinhamento com tratados internacionais tem perpetuado a bitributação como um entrave significativo para o desenvolvimento econômico.

Nesse cenário, os tratados internacionais contra a bitributação, firmados com base no modelo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), têm

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

desempenhado papel essencial ao oferecer garantias de segurança jurídica às operações econômicas. Esses instrumentos visam desviar a dupla tributação de rendimentos, lucros e operações financeiras, ainda mais, fortalecem o intercâmbio econômico e promovem a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. Contudo, percebe-se que a adesão do Brasil a esses tratados ainda é insuficiente, não abrangendo todos os parceiros comerciais estratégicos do país.

Outro ponto de destaque é a ausência de políticas tributárias regionais eficazes, especialmente em áreas com menor desenvolvimento econômico. Sem mecanismos que promovam equilíbrio fiscal entre as regiões, a bitributação e o excesso de encargos fiscais têm impactos desproporcionais em estados menos industrializados, agravando desigualdades estruturais e limitando a atração de investimentos nessas localidades. Recomenda-se unificar os impostos indiretos, como o ICMS e o ISS com o objetivo de mitigar a bitributação e fortalecer a segurança jurídica. É essencial promover a adesão a tratados de dupla tributação com parceiros comerciais estratégicos. Ainda mais, o fortalecimento institucional, com a capacitação das administrações fiscais e a incorporação de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, para otimizar processos de fiscalização e arrecadação.

O estudo identificou que a adoção de estratégias voltadas à simplificação normativa e à redução de conflitos tributários deve ser priorizada no âmbito das reformas fiscais em tramitação no país. A implementação de políticas públicas baseadas nos princípios da justiça fiscal e da eficiência tributária apresenta-se como alternativa viável para enfrentar os desafios da dupla tributação. Medidas como a unificação de tributos indiretos (por exemplo, no âmbito da reforma do ICMS e ISS), a harmonização das regras tributárias internas com os padrões internacionais e a adoção de instrumentos de arbitragem fiscal contribuem para a redução da bitributação e para o aumento da competitividade econômica.

Ademais, o fortalecimento do aparato estatal, com a capacitação de órgãos arrecadadores e judiciais, é indispensável para a solução ágil de controvérsias tributárias. Nesse contexto, o uso de tecnologia e inteligência artificial na gestão fiscal pode otimizar a aplicação de tratados internacionais e aprimorar a fiscalização das operações transnacionais, promovendo maior equidade e segurança jurídica.

Assim, conclui-se que a bitributação, embora um tema complexo e de difícil solução, não é insuperável. Por meio de reformas estruturantes, alinhadas aos compromissos

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

internacionais assumidos pelo Brasil, é possível promover um ambiente tributário mais eficiente, competitivo e inclusivo. Dessa forma, além de mitigar os impactos negativos da bitributação, essas medidas têm o potencial de fomentar o crescimento econômico sustentável, reduzir desigualdades regionais e consolidar o papel do Brasil como um parceiro estratégico no comércio internacional.

Por fim, as propostas apresentadas nesta pesquisa buscam contribuir para o fortalecimento do sistema tributário brasileiro, reafirmando o compromisso do Estado com os valores de equidade, eficiência e desenvolvimento econômico, sem descuidar da proteção aos direitos dos contribuintes e da promoção de um ambiente jurídico mais estável e previsível.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **O conteúdo jurídico do princípio da igualdade**. 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2017.

BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel. **Direito tributário brasileiro CTN comentado**. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

BRASIL. Código Tributário Nacional. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996**.

BRASIL. Código Tributário Nacional (CTN). **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172.htm. Acesso em: 4 dez. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 28 nov. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm. Acesso em: 4 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 28 nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 28 nov. 2024.

BRASIL. **Proposta de Emenda Constitucional nº 45, de 2019**. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2196531>. Acesso em: 4 dez. 2024.

1Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

2Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Tratados para Evitar a Dupla Tributação.

Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal>. Acesso em: 28 nov. 2024.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Acordos de Troca de Informações Fiscais (TIEAs).

Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/acordos-internacionais>.

Acesso em: 4 dez. 2024.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Tratados para Evitar a Dupla Tributação (TDTs).

Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/tributos-acordos-internacionais>.

Acesso em: 4 dez. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.411.749. Relator: Ministro

Sérgio Kukina. Primeira Seção. Brasília, 18 dez. 2014.

COSTA, Mariana. Reformas Tributárias no Brasil e seus Impactos nas Empresas. Rio de

Janeiro: Editora FGV, 2022.

EXAME. Dupla Tributação no Setor Alimentício: O Caso dos Vinhos Portugueses no

Brasil. Disponível em: <https://www.exame.com>. Acesso em: 20 out. 2023.

FERREIRA, João P. Impactos Tributários no Comércio Internacional de Automóveis: O

Caso Brasil-México. Revista de Direito Internacional, 2022.

GUIMARÃES, Roberto A. Zonas de Livre Comércio no Brasil: Incentivos e Impactos

Econômicos. Revista de Direito Tributário, v. 25, n. 2, p. 55-70, 2020.

LIMA, Pedro. Tributação de Produtos Importados: Aspectos Jurídicos e Fiscais. São

Paulo: Editora Atlas, 2023.

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 37. ed. São Paulo: Malheiros

Editores, 2020.

MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos Jurídicos da Tributação Internacional. Revista de

Direito Tributário Internacional, São Paulo, n. 5, p. 15-38, 2022.

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direito Tributário Internacional: Teoria e Prática. São

Paulo: Saraiva, 2020.

OCDE. A Tributação Internacional: Desafios e Soluções no Comércio de Produtos

Eletrônicos. Relatório, 2020.

OCDE. Modelo de Convenção Tributária sobre a Renda e o Capital: Relatório e Artigos.

Paris: OCDE, 2017.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

OLIVEIRA, Maria. **O Impacto dos Tratados para Evitar a Dupla Tributação (TDT) nas Empresas Multinacionais**. Revista de Direito Tributário, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 100-115, jun. 2022.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Tratados Bilaterais de Dupla Tributação**. Disponível em: www.receita.fazenda.gov.br. Acesso em: 28 nov. 2024.

SANTOS, Ana. **O Impacto das Mudanças no Sistema de Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021.

SOUZA, João. **Tributação Internacional e o Combate à Bitributação: Uma Análise Comparativa**. São Paulo: Editora Jurídica, 2020.

TROIANELLI, Gabriel Lacerda. **A não incidência do IPI na venda de produto importado a consumidor final ou estabelecimento não industrial**. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, SP, n. 184, p. 28–43, jan. 2011.

VALOR ECONÔMICO. **O Impacto da Dupla Tributação no Setor de Cosméticos e Produtos de Luxo**. Disponível em: <https://www.valor.com.br>. Acesso em: 22 set. 2024.

Tratados Bilaterais de Dupla Tributação. Disponível em: www.receita.fazenda.gov.br. Acesso em: 28 nov. 2024. AMARO, Luciano. **Direito Tributário Brasileiro**. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: elizamarcolares@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoelso@unigrande.edu.br

